

USMONLI TURKLAR IMPERIYASIDA DAVLAT BOSHQARUV TIZIMI

Sakibayeva Dilnoza Dilzadovna

Andijon davlat universiteti tarix yo‘nalishi, 1-bosqich magistranti

sakiboyevadilnoza@gmail.com

Annotatsiya: Ma’lumki, Usmonlilar davlati juda uzoq tarixga ega mamlakatlar biri hisoblanadi. Mazkur maqolada Usmonli turklar imperiyasining tashkil topishi, hududiy chegaralanishi, shuningdek, davlat siyosiy ko‘rinishi, davlat boshqaruv tizimidagi o‘ziga xosliklar haqida so‘z boradi.

Kalit so‘zlar: boshqaruv tizim, hokimiyat, davlat, sulton, vazir, imperiya, haram.

Qadim tarixga nazar solinsa, davlatlarning tashkil topishi-yu, ularning qulashi turli ko‘rinishlarga ega. Qaysidir mamlakat uzoq davr hukm suradi, gullab-yashnaydi, tarix sahnalarida o‘z maqomiga ega bo‘lib, o‘ziga xos tarix yozadi. Hatto hukmdorlari asrlar o‘tsa ham, tillardan tushmaydi, boshqaruv tizimi, davlatchilik siyosati tarix kitoblarida keltirilib boradi. Shunday davlatlaridan biri ulug‘ o‘tmishga ega Usmonli turklar imperiyasi hisoblanadi. Ma’lumki, mazkur davlat XIII asr oxirida, ya’ni 1299-yilda Usmon G‘oziy tomonidan asos solingan bo‘lib, juda uzoq vaqt hukm surgan kam sonli qudratli mamlakatlardan biridir. Tarix kitoblarida keltirilishicha, ushbu davlat dastlab Kichik Osiyoning shimoliy-g‘arbiy qismi Eski shahar va Anatoliya hududida saljuqiylarning Ko‘niya sultonligiga tobe kichik bir bekklik (beylik) shaklida tashkil topgan. Bu bekklikning ilk hukmdori Erto‘g‘rul bo‘lsa ham, uning o‘g‘li – Usmonbey davrida bekklik mustaqil davlatga aylanganligi uchun uning nomi bilan Usmonli bekkligi deb atalgan. Keyinchalik bu davlat Usmonli turklar imperiyasi nomini olib, o‘rta asrlarda jahonning eng qudratli davlatlaridan biriga aylangan. Davlatning hududi ham ancha keng joylarni egallaganligi bilan ham ajralib turadi, xususan, Usmonli turklar imperiyasi Kichik Osiyo, Sharqiy Yevropa, Yaqin Sharq va Shimoliy Afrika, qisman Kavkaz va Qrimdan iborat bo‘lgan. Shu o‘rinda

aytish kerakki, Usmonli imperiyasi dastlab XIV asr oxirida sulton tayinlagan hokimlar bilan belgilangan hududiy birliklar ma’nosida viloyatlarga bo‘lingan.

Davlatda davlat boshqaruv tizimi, oliy martabali saroy unvonlari ham e’tiborli tarixga egadir. Usmonlilar hukmdorlari Usmon I va uning o‘g‘li O‘rxon davrida bek, ya’ni bey unvonini qabul qilingan bo‘lsa, keyinroq O‘rxonning o‘g‘li Murod I davridan boshlab hukmdorlar sulton deb atalgan. Bundan ko‘rinib turibdiki, turklar imperiyasida oliy mansab unvonlari bosqichma-bosqich, hukmdorlari talabiga muvofiq shakllanib, ta’sis etilgan. Demak, sulton (hukmdor) davlat tizimidagi eng yuqori lavozim bo‘lgan.

Usmonli davlatida davlat tashkiloti, ya’ni boshqaruv hokimiyati ikkiga bo‘lingan:

harbiy ma’muriyat;

fuqarolik ma’muriyati.

Usmonli imperiyada hukmdor sulton, podshoh yoki “podshohlarning podshosi” deb ulug‘langan bo‘lsa ham, lekin u har doim ham to‘liq nazoratni amalga oshirmagan. Ba’zi manbalarda keltirilishicha, turklarda saroy harami ham vaqti kelganda davlat siyosatiga aralashib turgan. Bu fikrlardan anglashiladiki, Usmonli turklar imperiyasi Sulton saroyida haram muhim rol o‘ynagan. Shuningdek, Haram Usmonli sudining eng muhim vakolatlaridan biri edi. Uni Valide Sulton boshqargan. Ba’zida Valide Sulton davlat siyosatiga aralashgan. Haram ayollari bir muncha vaqt davomida “Ayollar sultonligi” deb nomlangan davrda davlatni samarali nazorat qilganlar. Sulton oliy hukmdor bo‘lsa-da, sultonning siyosiy va ijro etuvchi hokimiyati turli davlat muassasalariga topshirilgan.

Ma’muriyatning tuzilishi ham o‘ziga xos bo‘lgan. Xususan, “oliy ma’muriyatning muhim qismi sulton saroyi edi. Hovli tashqi (sulton) va ichki qismlarga (ayollar turar joyi) bo‘lingan. Tashqi qismni amalda saroy vaziri bo‘lgan va sulton mulkini tasarruf etuvchi boshqaruvchi (oq amaldorlarning boshlig‘i) boshqargan. Ichki qism – sultonga yaqin bo‘lgan qora amaldorlarning boshlig‘i tomonidan boshqarilgan”[1].

1320-yildan boshlab, sultonning ba’zi majburiyatlarini o‘z zimmasiga olishga Buyuk Vazir tayinlangan. Bu lavozim sulolaning boshidanoq ta’ sis etilgan. Sulton nomidan ma’ muriy, moliyaviy va harbiy ishlarni olib borgan. Buyuk Vazir, go‘yo sultonning davlat noibi hisoblangan (uning diniy masalalarga aloqasi yo‘q edi). U har doim Sulton huzuriga kirish imkoniga ega edi, uning ixtiyorida davlat muhri bor edi. Buyuk vazir amalda mustaqil davlat vakolatlariga ega edi (qonun chiqaruvchi vakolatlardan tashqari); mahalliy hukmdorlar, lashkarboshilar va qozilar unga itoat qilganlar. Sulton tomonidan tayinlangan Buyuk Vazir sultondan deyarli mustaqil bo‘lgan, lavozimidan ozod etish va ishdan bo‘shatish va nazorat qilish huquqiga ega bo‘lgan. XVI asr oxiridan boshlab sultonlar siyosatdan voz kechganlar va Buyuk Vazir amalda davlat rahbari bo‘lgan. “Buyuklardan tashqari, oliy martabali kishilar oddiy vazirlar edi (ularning soni yettitadan oshmagan), ularning vazifalari va tayinlanishi sulton tomonidan belgilangan. XVIII asrga kelib vazirlar (xuddi sadr o‘rinbosarlari hisoblangan) barqaror ixtisoslashgan vakolatlarga ega bo‘ldilar: vazir-kiyashi – sadr kotibi va ichki ishlar bo‘yicha vakolatli, reis-afendi – tashqi ishlarga, chaush-boshi – quyi ma’ muriy-politsiya apparatiga, kapudan – flotga mas’ul bo‘lgan va hokazo. Buyuk vazir va uning yordamchilari buyuk imperator kengashi – Divanni tashkil qilishgan”[2].

Davlat ishlarining ma’naviy-diniy qismini 1424-yilda tashkil etilgan Shayx ul-islom boshqargan. Shayx ul-islom – sulton o‘zining diniy hokimiyatini ishonib topshirgan eng oliy musulmon ruhoniysi hisoblangan. Hatto shayx ul-islom “fatvo” berishga haqli edi, ya’ni hukumat hujjatining Qur’on va shariatga muvofiqligi haqida maxsus xulosa chiqarish vakolatiga ham ega bo‘lgan. Shayx ul-islom nafaqat ma’ muriy hokimiyatga, balki qonunchilik va adolatga ham ta’ sir ko‘rsatgan, chunki sulton va hukumatning ko‘plab qonunlari va qarorlari fatvo shaklida uning qonuniy tasdiqlanishini olgan. Shayx ul-islom sulton tomonidan tayinlangan.

Usmoniylar tizimida uchta sud tizimi mavjud edi:

- musulmonlar uchun;
- musulmon bo‘lmaganlar uchun;

•o‘zlarining diniy jamoalari ustidan hukmronlik qilgan tayinlangan yahudiylar va nasroniylar uchun.

“Butun tizim yuqoridan ma’muriy Qonun, ya’ni qonunlar, islomgacha bo‘lgan davrda ishlab chiqilgan turkiy Yassa va Töregga asoslangan tizim orqali tartibga solingan”[1].

Adabiyotlar:

1. Османская империя/https://ru.wikipedia.org/wiki/Османская_империя
2. Xronologik tartibda Usmonli imperiyasi tarixi. Usmonlilar imperiyasi Usmonlilar imperiyasi qachon paydo bo‘lgan? / <https://goaravetisyan.ru/uz/istoriya-osmanskoi-imperii-v-hronologicheskoy-poryadke-osmanskaya-imperiya/>
3. Sh.Ergashev. Jahon tarixi. Yangi davr XVI-XVIII asrlar. I-qism. T.:”O‘zbekiston”, 2014.
4. Usmonli imperiyasi. Asosiy narsa haqida qisqacha Usmonli imperiyasi qanday tashkil topgan / <https://crazylike.ru/uz/osmanskaya-imperiya-korotko-oglavnom-kak-obrazovalas.html>